

ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА В ТЕРАПИИ ВЕГЕТОСОСУДИСТЫХ НАРУШЕНИЙ У ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С ДЕФЕКТАМИ И ДЕФОРМАЦИЯМИ ЧЕЛЮСТЕЙ.

Авторы :

Раимова М.М.¹, Хасанова М.Ф.²

¹-Научный руководитель: д.м.н., профессор кафедры «Неврология и народная медицина» ТГМУ

²- Клинический ординатор 2-го года обучения, кафедра нервных болезней, детской неврологии и медицинской генетики ТГМУ

Актуальность.

Дефекты и деформации челюстей у взрослых пациентов относятся к числу наиболее сложных стоматологических проблем, поскольку сопровождаются нарушением жевательной функции, речи, эстетики лица, а также приводят к системным изменениям. По данным ряда исследований, такие анатомические нарушения тесно связаны с дисфункцией вегетативной нервной системы, что проявляется вегетососудистыми расстройствами: головными болями, эпизодами головокружений, нестабильностью артериального давления, повышенной утомляемостью, нарушениями сна, эмоциональной лабильностью и снижением качества жизни.

Поиск немедикаментозных и безопасных методов коррекции вегетативных нарушений является актуальной задачей современной медицины. Наиболее доступными и физиологичными методами признаны физические факторы (физиотерапия) и лечебная физкультура (ЛФК), которые могут применяться как самостоятельно, так и в составе комплексной стоматологической и неврологической терапии.

Ключевые слова дефекты челюстей, деформации челюстей, вегетососудистые нарушения, вегетативная нервная система, физические факторы, физиотерапия, лечебная физкультура.

Цель исследования.

На основе анализа литературных источников рассмотреть значение физических факторов и ЛФК в коррекции вегетососудистых нарушений у взрослых пациентов с дефектами и деформациями челюстей.

Материалы и методы.

Выполнен обзор отечественных и зарубежных публикаций за последние 15 лет, включающих исследования в области стоматологии, физиотерапии и неврологии. Анализировались данные о влиянии различных физических методов (электротерапия, лазеротерапия, магнитотерапия, гидротерапия, вибротерапия) и лечебной гимнастики на состояние вегетативной нервной системы, микроциркуляцию и общее самочувствие пациентов.

Результаты анализа литературы.

Согласно современным исследованиям, физические факторы обладают выраженным нейротропным действием. Электротерапия и транскраниальная электростимуляция способствуют нормализации вегетативного баланса и снижению выраженности симпатикотонии. Магнитотерапия улучшает микроциркуляцию и оказывает седативное воздействие, снижая частоту головных болей и вегетативных кризов. Лазеротерапия и светолечение стимулируют регенерацию тканей и улучшают метаболизм. Гидротерапия (контрастные души, минеральные ванны) оказывает общее закаливающее и нормализующее действие на сосудистый тонус.

Лечебная физкультура является обязательным компонентом реабилитации пациентов с челюстно-лицевыми деформациями. Регулярные упражнения способствуют формированию компенсаторных механизмов, улучшают координацию и трофику мышечно-сосудистого аппарата. По данным ряда авторов, ЛФК снижает уровень тревожности, повышает стрессоустойчивость, нормализует сон и снижает выраженность головных болей напряжения.

Комбинация физических факторов с ЛФК имеет синергетический эффект: улучшается кровоснабжение головного мозга, повышается адаптация сердечно-сосудистой системы к нагрузкам, нормализуются показатели вегетативного тонуса. Некоторые исследования демонстрируют, что включение физиотерапии и ЛФК в программу лечения сокращает сроки восстановления после стоматологических вмешательств, повышает эффективность ортопедической и хирургической коррекции дефектов челюстей.

Заклучение.

Физические факторы и лечебная физкультура являются перспективными методами немедикаментозной коррекции вегетососудистых нарушений у взрослых пациентов с дефектами и деформациями челюстей. Их применение позволяет улучшить общее состояние, нормализовать функции вегетативной нервной системы, повысить эффективность комплексного лечения и качество жизни пациентов. Литературные данные подтверждают высокую значимость этих методов, однако сохраняется необходимость проведения клинических исследований с привлечением большего числа наблюдений для уточнения оптимальных схем и методик применения.